

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Халилова Шахноза Тургуновна

Доктор Педагогических Наук, Профессор

Заведующая Кафедры «Педагогика»

Университета Науки И Технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17876014>

Аннотация

В данной статье раскрыты основные направления личностно-ориентированного подхода, рекомендованы методы и педагогические условия применения личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании.

Ключевые слова: личностно-ориентированная модель, **ситуативно-личностный тип**, гуманизация, дифференцированный подход.

Abstract

This article explores the main principles of the student-centered approach and recommends methods and pedagogical conditions for applying it in preschool education.

Keywords: student-centered model, situational-personality type, humanization, differentiated approach.

В условиях развития Нового Узбекистана очень важно модернизация системы непрерывного, в частности дошкольного образования.

В настоящее время существуют различные технологии, системы и модели обучения и воспитания. Личностно-ориентированная модель обучения является тенденцией современных образовательных систем, её основные теоретические выводы хорошо известны, прошли широкую апробацию в образовательной практике. Чем же отличается личностно-ориентированное воспитание от обычного, традиционного, того, которое было всегда?

Система дошкольного образования начала перестраиваться - поворачиваться от авторитарной к личностно-ориентированной модели построения педагогического процесса. Её задачи особенные. Как известно, базис личности закладывается в первые семь лет жизни. Компоненты, которые не вошли в структуру личности в дошкольном возрасте, впоследствии либо не ассимилируются (видоизменение), либо ассимилируются с большим трудом, и репродуцируются (воспроизводятся) с малым коэффициентом надёжности.

Исследования теоретиков показывают, что в дошкольном возрасте дети без особых усилий усваивают комплекс знаний, если те преподносятся в доступной, увлекательной форме и если учитываются интересы и познавательные возможности ребёнка по отношению к изучаемым явлениям.

Педагоги должны обеспечить каждому ребёнку условия для развития и саморазвития, что возможно только при глубоком анализе индивидуальных особенностей человека и стратегическом планировании тактики обучения, предназначенной не абстрактному ребёнку (ребёнку «вообще»), а конкретному человеку с его личным, присущим только ему комплексом качеств.

Сущность личностно-ориентированного подхода состоит:

- в наличии различных видов учреждений дошкольного образования;
- в признании основной ценностью образования становление личности как индивидуальности в её самобытности, уникальности, неповторимости;
- в предоставлении каждому ребёнку права выбора собственного пути развития на основе выявления его личностных особенностей, жизненных ценностей, устремлений.

Личностно-ориентированный подход в воспитании детей дошкольного возраста предполагает определенную позицию педагога:

- оптимистический подход к ребёнку и его будущему как стремление педагога видеть перспективы развития личностного потенциала воспитанника и умение максимально стимулировать это развитие им же самим с помощью адекватных средств;
- отношение к ребёнку как субъекту собственной деятельности, как к личности, способной проявлять собственную активность;
- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого ребёнка в обучении, содействие их обретению и развитию.

Личностно - ориентированная модель воспитания направлена на то, чтобы преодолеть привычный для нашей системы образования учебно-дисциплинарный подход к ребёнку, вооружить педагогов навыками партнёрского общения с детьми, а также новыми педагогическими технологиями. Поскольку ребёнок такой же полноправный член общества, как и взрослый, то признать его права означает занять педагогическую позицию не «сверху», а рядом и вместе.

Какие же стили личностно - ориентированной модели используются в работе с дошкольниками?

1. Ситуативно-личностный тип общения присущ для детей 2-ух лет. Для них важно, чтобы воспитатель был ласковым и готовым помочь и защитить. Поэтому ребёнка этого возраста необходимо приласкать, обнять, посидеть рядом просто так... Обмен «приятными прикосновениями» между вами и ребёнком создадут атмосферу доверия и тепла, расслабленности и покоя. Ситуативно-личностный тип общения — это установление личного контакта с каждым ребёнком индивидуально.

2. Ситуативно-деловой тип общения используется в работе с детьми 3-х лет, так как для трёхлеток важно, чтобы воспитатель был хорошим партнёром по разнообразной деятельности. Здесь обязательно надо работать на равных, а не под руководством воспитателя. Задача этого этапа- заслужить авторитет «человека умелого» в глазах детей.

3. Внеситуативно-деловой тип общения применяется в среднем возрасте, когда взрослый становится авторитетным источником интересной и достоверной информации. Задача этого типа – заслужить авторитет «человека знающего». Но совсем не надо делать вид, что вы знаете всё. Пусть вас не смущает, что на какой-то вопрос вы не знаете ответ немедленно. Дети должны убедиться, что:

вопрос вас заинтересовал;

вы знаете, где и как искать на него ответ;

вы настойчивы в поисках и считаете важным всё-таки найти ответ.

4. В старшем дошкольном возрасте необходимо умение выслушивать доверительные рассказы детей и вступать в личное общение на равных с ребёнком, избегая оценок, а также умение искренне радоваться жизни. Дети в этом возрасте могут

быть по-своему замкнутыми и раскрываются только с человеком, которому очень доверяют. Они делятся своими чувствами, переживаниями, мыслями. Этот тип общения - внеситуативно-личный.

Каждый год меняется стиль общения взрослого с детьми, потому что меняется характер потребности ребёнка во взрослом. Но важно помнить, что новая потребность приходит не вместо предшествовавшей, а как добавление к ней.

Личностно ориентированный стиль отношений заложен и в оценке достижений детей. Для детей 2-3 лет любые результаты трудов и усилий необходимо одобрять, только таким путём можно укрепить в ребёнке желание ставить перед собой новые цели. Для детей 4-ёх лет наряду с одобрением необходима и объективная критическая оценка результатов детской деятельности, но обязательно в игровой форме и от игрового персонажа. Начиная с 5-ти лет воспитатель в доброжелательной форме сравнивает результаты деятельности ребёнка с его предыдущими (например, сравнивает рисунки), но ни в коем случае нельзя сравнивать с результатами деятельности других детей. При этом педагог помогает ребёнку осуществлять сравнение - сопоставление того, что сделано, наметить пути их исправления. Таким образом у детей формируются предпосылки учебной деятельности (самоконтроль и самооценка).

Личностно-ориентированный подход в воспитании детей предполагает обучение самостоятельности ответственности и способствует формированию творческой личности. В концепции дошкольного образования говорится о необходимости осуществлять индивидуальный подход в воспитании и образовании каждого дошкольника.

Для этого необходимо изучать индивидуальные особенности детей включать их в ситуацию выбора самостоятельного принятия решения. Постоянно включать каждого воспитанника в посильную и все усложняющуюся для него деятельность. Максимально опираться на собственную активность личности. Создавать в группе условия для развития творческого потенциала детей.

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, который имеет непреходящее значение. В этот период развитие идет как никогда бурно и стремительно. Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего существа, ребенок превращается в относительно самостоятельную, активную личность. Именно в дошкольном возрасте формируются основные качества личности, ключевые социальные навыки – поликультурность, уважение к другим людям, приверженность демократическим ценностям, здоровому и безопасному образу жизни.

Гуманизация современного образования связана прежде всего: с изменением отношения к воспитанию, в центре которого находится ребенок; предполагает построение личностно – ориентированной модели воспитания; изменение формы общения воспитателя с детьми в процессе традиционных видов детской деятельности и в повседневной жизни. В большей степени учитывать интересы, желания, способности ребенка, стремиться к сотрудничеству в познавательном, продуктивном, трудовом, бытовом взаимодействии, к партнерству в играх.

Если главной целью традиционного воспитания является формирование члена общества, развивающие воспитание способствует выявлению и развитию отдельных

способностей, то личностное воспитание направлено, прежде всего, на формирование самостоятельной личности.

Личностно – ориентированная педагогика создает такую образовательную среду, где реализуются индивидуальные интересы и потребности реальных детей, эффективно накапливается детьми личный опыт. Образовательная среда ориентирована на природообразность. Личностный подход – это важнейший принцип психологической науки, предусматривающий учет своеобразия индивидуальности личности в воспитании ребенка.

Именно этот подход определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его активным субъектом этого процесса, а следовательно, означает становление субъект – субъектных отношений.

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. Дифференцированный подход в воспитании предполагает реализацию педагога воспитательных задач применительно к возрасту, полу, уровню воспитанности детей. Дифференциация направлена на изучение качеств личности, ее интересов, склонностей. При дифференцированном подходе дети группируются на основе сходства в интеллекте, поведении, отношениях, уровню сформированности ведущих качеств. Эффективность данной работы зависит от педагогического профессионализма и мастерства воспитателя, его умения изучать личность и помнить при этом, что она всегда индивидуальна, с неповторимым сочетанием физических и психологических особенностей, присущих только конкретному человеку и отличающих его от других людей.

Личностно – ориентированное воспитание – это взаимодействие, обеспечивающие развитие и саморазвитие личности ребенка исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности.

В рамках личностно – ориентированного обучение выделяют три самостоятельных направления:

- Гуманно - личностные технологии отвергают принуждение, «исповедают» идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы (Ш. Амонашвили);

- Технология сотрудничества реализует демократизм, равенство, партнерства в субъективных отношениях педагога и ребенка. Педагог и воспитанник совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дает оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.

- Технология свободного воспитания акцентирует свое внимание на предоставлении ребенку свободы выбора и самостоятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия.

Основными предпосылками личностно-ориентированного воспитания являются освоение ребёнком человеческих ценностей и норм, а также овладение коммуникативными, интеллектуальными способностями. Именно поэтому личностное развитие предполагает многие компоненты как развивающего, так и личностного воспитания. При этом в качестве объекта всего процесса воспитания выступает личность.

Цель данного вида воспитания является сложной и включает в себя несколько аспектов.

Первый из них - приобщение каждого ребёнка к общечеловеческим ценностям и развитие способности определить некую свою жизненную позицию по отношению к ним. При этом под ценностями необходимо понимать целый комплекс, состоящий из культурных, нравственных, патриотических, эстетических и других. Конкретный вид этих ценностей может быть различным, и полностью зависит от того, какому подвержены сами родители, и к каковым они приобщают своего ребенка.

Вторым аспектом, входящим в цель личностного воспитания, является способность сохранять одновременно душевное равновесие, не мешая при этом саморазвитию. Говоря иными словами, при личностном подходе к воспитанию необходимо соблюдать устойчивость между душевным равновесием и взрывным творчеством. Данное сочетание позволяет человеку справляться со многими испытаниями, которые устраивает современная жизнь: стрессы, эмоциональные кризисы и т. д.

Третий аспект довольно сложный. Он представляет собой некое соединение осмысленной принадлежности к обществу в сочетании со способностью отстаивать свою позицию в нем в любых ситуациях. Осмысленная принадлежность предполагает наличие способности строить различного рода отношения с другими членами общества, а также осуществлять квалифицированную деятельность.

Таким образом, данный процесс воспитания способствует формированию личности, которая умеет самостоятельно отстаивать свою независимость и защищать себя от различного давления, которое довольно часто оказывают социальные структуры и институты.

